

Навчально-науковий інститут журналістики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Олексій Ситник

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ВИДАВНИЧО-МЕДІЙНІЙ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ

Опис дослідження

Версія:	1.0
Період дослідження:	2025–2026
Ліцензія:	Creative Commons Attribution 4.0 International – CC BY 4.0
Ідентифікатор:	DOI: 10.5281/zenodo.20664432

Ключові слова: штучний інтелект, видавничо-медійна індустрія України, видавнича справа, цифрові медіа, професійні практики, організаційне впровадження ШІ, онлайн-опитування, напівструктуровані інтерв'ю, змішані методи дослідження

Цитування:

Ситник, О. В. (2026). *Штучний інтелект у видавничо-медійній індустрії України: Опис дослідження*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20664432>

О. В. Ситник

Штучний інтелект у видавничо-медійній індустрії України

Опис дослідження

Автор: Ситник Олексій Валерійович, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри редакційно-видавничих технологій і продюсування Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анотація: Документ містить опис емпіричного дослідження «Штучний інтелект у видавничо-медійній індустрії України», спрямованого на вивчення індивідуальних і організаційних практик використання технологій штучного інтелекту у видавничій, медійній та суміжних професійних сферах. У документі подано загальну характеристику дослідницького дизайну, опис процедури формування вибірки і залучення учасників дослідження, охарактеризовано інструментарій і процедуру збору даних. Дослідження поєднує кількісний і якісний компоненти: онлайн-опитування представників видавничо-медійної індустрії та напівструктуровані інтерв'ю з фахівцями галузі.

Опис дослідження підготовлено для забезпечення прозорості методології і створення умов для коректного наукового використання супровідних матеріалів: опитувальника, кодового довідника та наборів дослідницьких даних.

Фінансування: Дослідження виконане в межах підготовки дисертаційного дослідження О. В. Ситника на тему «Видавнича індустрія в умовах інтеграції ШІ: від технологічної інновації до нових моделей діяльності» у Навчально-науковому інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дослідження не передбачало зовнішнього комерційного фінансування.

Видавець / депонування:

О. В. Ситник

Навчально-науковий інститут журналістики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

04119, Україна, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 36/1

Покликання: Ситник О. В. (2026). *Штучний інтелект у видавничо-медійній індустрії України: опис дослідження*. Київ: Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20664432>.

Авторські права: Creative Commons Attribution CC BY 4.0. Матеріали, що розповсюджуються за ліцензією Creative Commons Attribution, можуть використовуватися третіми особами за умови належного зазначення авторства. Опитувальник може поширюватися, копіюватися, адаптуватися та використовуватися з науковою й освітньою метою за умови покликання на автора та джерело публікації.

© Ситник О.В., 2026

Зміст

1. Загальний опис дослідження	4
2. Дизайн дослідження	4
3. Цільова група дослідження	5
4. Збір кількісних даних	5
5. Процедура залучення учасників онлайн-опитування	6
6. Структура анкети	7
7. Збір якісних даних	8
8. Процедура залучення учасників інтерв'ю	9
9. Структура посібника для інтерв'ю	9
10. Підготовка зібраних даних	10
11. Характеристика зібраних даних	11
12. Захист даних та анонімізація	11
13. Етика дослідження	12
14. Межі використання даних	12

1. Загальний опис дослідження

Дослідження присвячене вивченню поточного стану, практик та організаційних умов використання інструментів штучного інтелекту у видавничо-медійній індустрії України. У межах дослідження видавничо-медійна індустрія розглядається як сукупність професійних середовищ, пов'язаних із виробництвом, редагуванням, оформленням, поширенням, просуванням та технологічною підтримкою видавничого й медійного контенту.

Метою дослідження є фіксація поточного на час дослідження (2025 – 2026 рр.) стану використання ШІ у професійній діяльності працівників галузі, опис індивідуальних та організаційних практик його застосування, а також документування бар'єрів, ризиків, потреб і очікувань, пов'язаних із подальшим упровадженням ШІ.

Дослідження має змішаний поперечний дизайн і поєднує кількісну та якісну компоненти. Кількісна компонента реалізована у формі самозаповнюваного онлайн-опитування. Якісна компонента реалізована у формі напівструктурованих інтерв'ю з представниками різних сегментів видавничо-медійної сфери та суміжних індустрій.

2. Дизайн дослідження

Дослідження побудоване як змішане емпіричне дослідження з двома компонентами збору даних. Онлайн-опитування використовувалося для збору стандартизованих відповідей від ширшого кола учасників, що представляють різні професійні ролі та організаційні типи у видавничо-медійній сфері. Напівструктуровані інтерв'ю проводилися для документування професійного досвіду, організаційних контекстів і практичних сценаріїв використання ШІ.

Обидві компоненти мають поперечний характер. Дані фіксують стан практик, оцінок та організаційних умов на момент проведення емпіричного дослідження. Кількісна й якісна частини збиралися в межах одного дослідницького циклу та описують взаємопов'язані аспекти одного діяльнісного поля.

Таблиця 1
Загальна характеристика дизайну дослідження

Параметр	Опис
Тип дослідження	Емпіричне, змішане, поперечне
Компоненти дослідження	Онлайн-опитування; напівструктуровані інтерв'ю
Географічне охоплення	Україна
Предметне поле	Використання ШІ у видавничо-медійній індустрії
Одиниця аналізу в опитуванні	Індивідуальний респондент

Параметр	Опис
Одиниця аналізу в інтерв'ю	Індивідуальний учасник; організаційний кейс
Тип зібраних даних	Категоріальні, порядкові, бінарні, текстові відповіді; транскрипти інтерв'ю
Основні інструменти	Структурована онлайн-анкета; посібник для напівструктурованого інтерв'ю

3. Цільова група дослідження

Цільову групу онлайн-опитування становили особи віком від 18 років, пов'язані з видавничою, медійною, комунікаційною або пов'язаною з ними технологічною діяльністю в Україні. До участі залучалися працівники книжкових видавництв, видавництв навчальної, наукової та професійної літератури, друкованих і цифрових медіа, телерадіомовників, комунікаційних, контентних, креативних і маркетингових агенцій, фрилансери, ІТ-спеціалісти, викладачі та здобувачі освіти профільних спеціальностей.

Цільову групу якісної компоненти становили представники організацій і професійних середовищ, що мають практичний досвід або управлінське бачення використання ШІ у видавничо-медійній сфері та суміжних технологічних або освітніх сегментах.

4. Збір кількісних даних

Кількісні дані було зібрано за допомогою самозаповнюваної онлайн-анкети. Опитування проводилося дистанційно. Учасники самостійно переходили за посиланням на анкету, ознайомлювалися з інформацією про дослідження та підтверджували згоду на участь перед початком заповнення.

Період збору кількісних даних охоплював грудень 2025 року – лютий 2026 року. За результатами польового етапу було отримано 374 анкети. Після первинної підготовки даних для архівування сформовано файл даних із 330 спостереженнями та 86 змінними.

Таблиця 2
Інформація про онлайн-опитування

Параметр	Опис
Період збору даних	Грудень 2025 року – лютий 2026 року
Метод збору даних	Самозаповнювана онлайн-анкета
Тип вибірки	Неімовірнісна
Метод залучення	Цілеспрямоване поширення, доступний відбір, самовідбір, снігова куля
Цільова група	Працівники, викладачі, здобувачі освіти та фахівці, пов'язані з видавничо-медійною сферою України
Критерії включення	Вік від 18 років; зв'язок із видавничою, медійною, освітньою, комунікаційною або суміжною діяльністю
Зібраний обсяг	374 анкети
Підготовлений файл даних	330 спостережень
Кількість змінних у підготовленому файлі	86
Типи даних	Числові коди відповідей, категоріальні змінні, порядкові шкали, бінарні змінні, відкриті текстові відповіді

5. Процедура залучення учасників онлайн-опитування

Респонденти залучалися через професійні та освітні комунікаційні канали. Запрошення до участі поширювалися серед видавництв, медійних організацій, комунікаційних агенцій, закладів вищої освіти, професійних контактів і спільнот, пов'язаних із видавничою та медійною діяльністю. Окремим учасникам і організаціям додатково надсилалися прямі запрошення з проханням поширити анкету серед потенційно релевантних респондентів.

Участь у дослідженні була добровільною. Респонденти могли не брати участі в опитуванні або припинити заповнення анкети до її надсилання. Анкета не передбачала збору імен, електронних адрес, IP-адрес або інших прямих ідентифікаторів респондентів.

6. Структура анкети

Анкета складалася з тематичних блоків, що охоплювали соціодемографічний профіль респондентів, частоту і цілі використання ШІ, рівень обізнаності та самооцінку компетентностей у використанні інструментів ШІ, організаційні умови впровадження ШІ, ризики, бар'єри, навчання, потреби, очікування та результати використання ШІ.

Питання анкети мали різні формати. Використовувалися питання з одним варіантом відповіді, питання з множинним вибором, 4-бальні шкали частоти, 4-бальні шкали самооцінки обізнаності, 4-бальні шкали згоди, бінарні питання та відкриті текстові поля.

Таблиця 3
Тематична структура анкети

Блок анкети	Зміст
Соціодемографічні характеристики	Вік, стать
Професійний профіль	Основне місце роботи або навчання, професійна роль, досвід роботи у видавничо-медійній сфері
Загальне використання ШІ	Факт і частота використання інструментів ШІ
Обізнаність і компетентності	Знання термінології, практичне використання інструментів, розуміння ризиків, правових та етичних аспектів, правил маркування
Цілі використання	Професійні, навчальні та розважальні цілі
Професійні завдання	Пошук інформації, генерація ідей, робота з текстами, переклад, редагування, дизайн, ілюстрації, аудіо- й відеоматеріали, автоматизація, маркетинг, аналітика аудиторії
Організаційне впровадження	Стадія офіційного впровадження ШІ у виробничі процеси організації
Бар'єри	Позиція адміністрації, нестача підготовки, обмежене фінансування, інші бар'єри
Ризики	Якість кінцевого продукту, безпека даних, етичні й репутаційні ризики, економічні ризики, авторське право, правові ризики
Потенціал ШІ	Продуктивність, економія часу, якість матеріалів, простота використання, інтеграція у процеси, організаційна підтримка
Політики й договори	Наявність внутрішніх правил щодо ШІ та договорів, пов'язаних зі створенням, редагуванням або використанням контенту для навчання моделей

Блок анкети	Зміст
Навчання	Внутрішнє корпоративне навчання, зовнішнє навчання, самоосвіта, відсутність навчання
Потреби	Політики, шаблони, інструкції, тренінги, менторська підтримка
Очікування	Бюджет, політики, оцінювання якості, автоматизація, контроль інтелектуальної власності, навчання персоналу, скорочення використання ШІ, роз'яснення для аудиторії
Результати використання	Зміна професійних ролей, потреба в нових навичках, командна взаємодія, економія часу, контроль якості, людський контроль, перевантаження
Відкриті коментарі	Додаткові потреби, проблеми, виклики та зауваження

7. Збір якісних даних

Якісні дані було зібрано за допомогою напівструктурованих інтерв'ю. Інтерв'ю проводилися дистанційно у форматі відеодзвінка. Перед початком розмови учасникам повідомлялася мета дослідження, порядок проведення інтерв'ю, умови запису, анонімізації та використання даних. Учасники надавали усну поінформовану згоду на участь і запис інтерв'ю.

Період проведення інтерв'ю охоплював грудень 2025 року – травень 2026 року. Загалом проведено шість інтерв'ю. Тривалість інтерв'ю в середньому становила 70 хвилин.

Таблиця 4
Інформація про напівструктуровані інтерв'ю

Параметр	Опис
Період проведення	Грудень 2025 року – травень 2026 року
Метод збору даних	Напівструктуровані інтерв'ю
Режим проведення	Відеодзвінок
Тип вибірки	Неімовірнісна цілеспрямована вибірка
Принцип добору	Максимальна варіативність кейсів
Кількість інтерв'ю	6 (на час публікування документації)
Тривалість	Від 45 хвилин до понад 90 хвилин
Тип даних	Аудіозаписи, транскрипти, аналітичні нотатки
Спосіб представлення кейсів	Анонімізовані умовні ідентифікатори

8. Процедура залучення учасників інтерв'ю

Учасників інтерв'ю було відібрано цілеспрямовано з урахуванням їхнього професійного досвіду, організаційної ролі, належності до певного сегмента галузі та потенційного внеску в опис різних практик використання ШІ. Відбір здійснювався за принципом максимальної варіативності, щоб охопити різні типи організацій і професійних контекстів.

До якісної вибірки було включено представників місійного книжкового або культурного медіа, EdTech-платформи, видавництва підручничкового сегмента, B2B-компанії з розроблення ШІ-рішень, видавництва або редакції змішаного профілю та комерційного медіахолдингу.

Таблиця 5
Склад якісної вибірки

Ідентифікатор Сегмент		Тип професійного / організаційного досвіду
K1	Місійне / культурне медіа	Редакційний і управлінський досвід у книжковому медіа
P2	EdTech-платформа	Технологічне управління, цифрові продукти, процесна інтеграція ШІ
V3	Видавництво підручників	Управління видавництвом в освітньому сегменті
T4	B2B AI-компанія	Розроблення агентних ШІ-систем і технологічних рішень
B5	Видавництво / редакція змішаного профілю	Редакційна практика, пілотне використання ШІ
M6	Комерційний медіахолдинг	Управління медіахолдингом, рекламна бізнес-модель, цифрові медіа

9. Структура посібника для інтерв'ю

Посібник для інтерв'ю мав напівструктурований формат. Він містив перелік основних тематичних блоків і можливих уточнювальних запитань. Така структура забезпечувала порівнюваність інтерв'ю між собою та водночас дозволяла адаптувати розмову до професійного досвіду конкретного учасника.

Таблиця 6
Тематична структура інтерв'ю

Тематичний блок	Зміст
Ставлення до ШІ та контекст використання	Загальне ставлення, перший досвід, чинники формування позиції
Інструменти ШІ та критерії їх вибору	Використовувані інструменти, логіка вибору, досвід зміни інструментів
Завдання використання	Регулярні сценарії використання, ефективні й проблемні зони
Якість і відповідальність	Оцінювання результатів, перевірка, відповідальність за кінцевий продукт
Технофобія та скептицизм	Опір у колективах, форми скептицизму, адаптаційні практики
Організаційні політики	Внутрішні правила, обмеження, регламенти, управлінські рішення
Авторське право та навчання моделей	Правовий статус контенту, договори з авторами, ставлення до використання даних
Маркування ШІ-контенту	Практики маркування, межа між допоміжним і повним використанням ШІ
Часові та фінансові ефекти	Економія часу, витрати, оцінювання ефективності, ROI
Бачення майбутнього	Зміна професійних ролей, компетентностей, автоматизації та ризиків

10. Підготовка зібраних даних

Дані онлайн-опитування було підготовлено до архівування у вигляді табличного файлу. Один рядок відповідає індивідуальному спостереженню. Змінні містять числові коди відповідей, текстові мітки, категоріальні значення, порядкові шкали, бінарні індикатори та відкриті текстові відповіді.

Відкриті відповіді збережено як окремі текстові змінні. Пропущені значення позначено як відсутні або пропущені відповідно до структури підготовленого файлу даних.

Аудіозаписи інтерв'ю було транскрибовано. Первинна транскрипція виконувалася із застосуванням автоматичного транскрибування, після чого транскрипти були переглянуті й відредаговані вручну для уточнення термінів, власних назв, професійної лексики та змістової точності.

У фінальних транскриптах вилучено або узагальнено інформацію, що могла прямо чи опосередковано ідентифікувати учасників, третіх осіб, клієнтів, партнерів, конкретні організації або внутрішні процеси.

11. Характеристика зібраних даних

Підготовлений кількісний файл містить 330 спостережень за 86 змінними. Якісні дані складаються з шести анонімованих транскриптів напівструктурованих інтерв'ю. Кожен транскрипт пов'язаний з умовним ідентифікатором кейсу. Ідентифікатори не містять персональних даних і використовуються лише для розрізнення типів організаційних контекстів.

Таблиця 7
Загальна структура даних, підготовлених до архівування

Тип даних	Опис	Кількість
Дані онлайн-опитування	Табличний файл із відповідями респондентів	330 спостережень
Змінні онлайн-опитування	Соціодемографічні, професійні, поведінкові, організаційні, оцінні та текстові змінні	86 змінних
Транскрипти інтерв'ю	Анонімовані текстові файли напівструктурованих інтерв'ю	6 транскриптів
Відкриті відповіді анкети	Текстові поля у складі кількісного файлу	Збережено як окремі змінні
Ідентифікатори кейсів	Умовні позначення організаційних сегментів	К1, П2, В3, Т4, В5, М6

12. Захист даних та анонімізація

Під час онлайн-опитування не збиралися імена, електронні адреси, IP-адреси або інші прямі ідентифікатори учасників. Дані опитування зберігаються й передаються для архівування у знеособленій формі.

У транскриптах інтерв'ю виконано анонімізацію персональних і організаційних даних. Імена учасників, імена третіх осіб, назви клієнтів, партнерів, окремих внутрішніх процесів, а також комерційно або репутаційно чутливі фрагменти вилучено або узагальнено. У публічному представленні даних використовуються лише умовні позначення кейсів.

Збережені дані призначені для наукового використання відповідно до умов архівування, цитування та доступу, визначених архівом або власником даних.

13. Етика дослідження

Дослідження отримало схвалення Комітету з біоетики наукових досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка і реалізовано відповідно до стандартів академічної доброчесності та етики наукових досліджень з участю людей.

Участь у дослідженні була добровільною. Усі учасники були поінформовані про мету дослідження, характер збору даних, спосіб використання результатів і право припинити участь.

В онлайн-опитуванні інформована згода була реалізована через перший блок анкети. Респондент міг продовжити заповнення лише після підтвердження згоди на участь.

Перед проведенням інтерв'ю учасникам усно пояснювалися мета дослідження, формат розмови, порядок запису, анонімізації та використання даних. Учасники надавали згоду на запис інтерв'ю для подальшої транскрипції та наукового опрацювання.

Матеріальна винагорода за участь у дослідженні не передбачалася.

14. Межі використання даних

Дані відображають стан практик використання ШІ у видавничо-медійній сфері України в період проведення польового етапу дослідження. Онлайн-опитування ґрунтується на неімовірнісній вибірці та самозвітуванні респондентів. Якісні інтерв'ю мають цільовий характер і репрезентують відібрані організаційні кейси, а не статистичний розподіл усієї галузі.

Під час використання даних необхідно враховувати поперечний характер дослідження, неімовірнісний спосіб формування вибірки, можливий ефект самовідбору учасників і контекстну специфіку зібраних інтерв'ю.

